

ECONOMIC SCIENCES

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Романів Є.М.

*кандидат економічних наук,
професор кафедри обліку, аналізу і контролю
Львівський національний університет імені Івана Франка*

Василюк І.В.

*магістр
спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Львівський національний університет імені Івана Франка*

DIGITAL TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING OF ENTERPRISES IN UKRAINE: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF APPLICATION

Romaniv E.,

*PhD in Economics,
professor of the department of accounting, analysis and control
Ivan Franko National University of Lviv*

Vasyliuk I.

*master
specialty 071 "Accounting and taxation"
Ivan Franko National University of Lviv*

Анотація

В статті висвітлено ключові аспекти цифровізації обліку підприємств в Україні. Визначено основні фактори, що обумовили теперішнє становище обліку в умовах цифрової економіки, розглянуто якісні вимоги до обліку в умовах цифрової трансформації бізнес-процесів. Обґрунтовано, який вплив здійснює цифровізація на елементи методу бухгалтерського обліку, зокрема можливі економічні ефекти від цього процесу для українських підприємств. Систематизовано переваги, недоліки, ризики та витрати для підприємств, зумовлені цифровізацією їх обліку. Виокремлено найбільш потужні сучасні цифрові технології та узагальнено ефекти від їх впровадження в бухгалтерському обліку підприємств України.

Abstract

The article highlights the key aspects of digitalization of enterprise accounting in Ukraine. The main factors that determined the current situation of accounting in the conditions of the digital economy were determined, and the qualitative requirements for accounting in the conditions of the digital transformation of business processes were considered. The influence of digitalization on the elements of the accounting method is substantiated, in particular, the possible economic effects of this process for Ukrainian enterprises. The advantages, disadvantages, risks and costs for enterprises caused by the digitization of their accounting are systematized. The most powerful modern digital technologies are singled out and the effects of their implementation in the accounting of Ukrainian enterprises are summarized.

Ключові слова: блокчейн, ефективність, облік, ризик, хмарні обчислення, цифровізація, цифрові технології, штучний інтелект.

Keywords: blockchain, efficiency, accounting, risk, cloud computing, digitalization, digital technologies, artificial intelligence.

Актуальність дослідження. Сучасний стан цифрової трансформації економіки провідних країн світу визначає і зумовлює гостру необхідність цифровізації економіки України, яка суттєво змінює спосіб ведення бізнесу та використання інформаційних технологій у різних сферах життя. Зокрема, це стосується обліку діяльності українських підприємств. Адже цифрова економіка породжує зміни в практиці ведення обліку, які потребують вивчення та чіткого розуміння.

Зберігаючи свою актуальність і запитуваність облік, повинен стати важливою і невід'ємною скла-

довою системи отримання, обробки та передачі обліково-аналітичної інформації. В основі цифровізації обліку підприємств в Україні лежать процеси швидкого оновлення інформаційних ресурсів, генерації нових знань й активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Аналіз останніх публікацій та досліджень.

Питання трансформації обліку та оподаткування в умовах цифрової економіки набувають все більшої актуальності і досліджуються провідними науковцями: Р. Бруханським, Н. Голячук, С. Голячуком, Б. Депутатом, Д. Долбневою, Н. Єршовою, В. Мурав-

ським, М. Назаренко, М. Палюх, Н. Роговою, Л. Соколенко, І. Спільник, І. Шевчук, Н. Шишковою та іншими.

Та незважаючи на їх вагомий внесок у розвиток теоретико-методичних і практичних засад застосування сучасних цифрових технологій при організації і веденні обліку підприємств в Україні, існує постійна необхідність проведення комплексного і поглибленого розкриття обраної теми дослідження, що дозволить визначити сучасний стан і перспективи цифровізації обліку підприємств в Україні.

Мета дослідження – розкриття сучасного стану та перспектив впровадження і використання сучасних цифрових технологій українськими підприємствами при веденні обліку їх діяльності в умовах цифровізації економіки України.

Виклад основного матеріалу. Термін «цифрова економіка» з'явився у 1995 році завдяки публікації наукової праці Дона Тапскотта «Цифрова економіка: перспективи та загрози в епоху мережевого Інтелекту» («The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence»). На думку Дона Тапскотта «цифрова економіка» – це такий тип економіки, що характеризується активним

впровадженням та практичним використанням цифрових технологій збору, зберігання, обробки, перетворення та передачі інформації у всіх сферах людської діяльності [9].

Цифрова економіка передбачає цифрове перетворення усіх сфер життя держави, її громадян і бізнес-структур, надаючи їм значний економічний і соціальний ефекти, що відкривають для них більш якісні, сучасні та потужні можливості. Вона базується на цифрових та інформаційно-комунікаційних технологіях (великі дані, штучний інтелект, блокчейн, робототехніка, нейромережі, технології бездротового зв'язку тощо), а її динамічний розвиток і поширення впливають на сучасну економіку, перетворюючи її з економіки, що споживає ресурси, на економіку, що їх створює.

Цифровізація бізнес-процесів вимагає змін в організації і веденні обліку підприємств через нововведення економічного, управлінського, інституційного, організаційного характеру з використанням електронно-цифрових засобів (програм, техніки і технологій).

На рисунку 1 розглянуто основні фактори, що обумовили теперішнє становище обліку в умовах цифрової економіки.

Рис. 1. Фактори, які визначили стан обліку підприємств в умовах цифрової економіки
Джерело: узагальнено на основі [8]

Цифрова трансформація обліку підприємств ґрунтується на сукупності якісних вимог (своєчасність, достатність, доступність і документальна об-

ґрунтованість, достовірність), які в умовах застосування новітніх цифрових технологій набувають більш глибокого значення. Характеристика зазначених вимог наведена у таблиці 1.

Якісні вимоги до обліку в умовах цифрової трансформації бізнес-процесів

№ з/п	Вимога	Характеристика
1.	своєчасність	миттєва фіксація даних в бухгалтерському обліку, яка забезпечує оперативне прийняття своєчасних управлінських рішень
2.	достатність	використання онлайн-платформ, відповідного інструментарію фіксації даних дозволяє оперативно отримувати достовірні, достатні аналітичні показники бухгалтерського обліку, які створюють фундаментальний базис для ідентифікації необхідних контрольних заходів та управлінських ініціатив
3.	доступність	створення можливості керівникам або особам, яких наділено найвищими повноваженнями, за допомогою онлайн-платформ і відповідних засобів авторизації через сайт або за допомогою електронних кабінетів, надавати стейкхолдерам інформацію (в т.ч. конфіденційну) про підприємство
4.	документальна обґрунтованість та достовірність	використання онлайн-платформ, відповідного інструментарію фіксації інформації забезпечує оперативне акумулювання достовірних масивів даних та відображення їх в електронних первинних документах, реєстрах бухгалтерського обліку

Джерело: складено за даними [6]

Цифрове середовище здійснює комплексний вплив на елементи методу бухгалтерського обліку. У таблиці 2 узагальнено вплив цифровізації на елементи методу бухгалтерського обліку.

Вплив цифровізації на елементи методу бухгалтерського обліку українських підприємств

№ з/п	Елементи методу бухгалтерського обліку	Характеристика впливу цифровізації
1.	документування	- застосування технології безконтактної ідентифікації інформації; - реалізація регламентованої законодавством можливості уніфікації форм первинних документів; - впровадження електронного документообігу; - документування фізичних і віртуальних серверів; - документування цифрових активів
2.	інвентаризація	- радіочастотна ідентифікація (RFID); - можливість проведення інвентаризації у віддаленому підрозділі за допомогою безпроводних сканерів; - підвищення точності результатів інвентаризації; - формування порівняльної інвентаризаційної відомості в режимі реального часу
3.	оцінка	- інноваційні методи оцінки цифрових активів; - методи оцінки інновацій інтелектуального характеру, що капіталізуються; - створення віртуальних одиниць вартості; - підвищення точності результатів оцінки
4.	калькулювання	- збір облікової інформації про фактичні витрати на виробництво в режимі реального часу; - алгоритмізований підхід розподілу витрат та достовірне їх включення до визначення собівартості
5.	рахунки	- застосування багаторівневої аналітики рахунків бухгалтерського обліку; - включення в систему рахунків: рахунків для нефінансової інформації та для перспективного обліку
6.	подвійний запис	- застосування інноваційних методів аналітики; - зниження ризиків виникнення помилок у кореспонденції рахунків
7.	балансове узагальнення	- поява нових видів статей балансу, що пов'язано із появою нових видів об'єктів обліку (у т.ч. криптовалюта); - зосередження уваги бухгалтерів на професійних судженнях
8.	звітність	- електронне звітування; - адаптація формування звітності до цифрового середовища; - розкриття звітної інформації на запити стейкхолдерів; - інтероперабельність даних; - складання фінансової звітності у форматі iXBRL відповідно до таксономії МСФЗ

Джерело: [6]

Розглянувши вплив цифровізації на елементи методу бухгалтерського обліку, розуміємо, що цифровізація не трансформує зміст самих методів, а змінює середовище і практику їх застосування, елементи методу бухгалтерського обліку зберігають свою актуальність, проте контури їх функціональної місії значно розширюються.

На сьогодні в Україні майже усі великі та середні підприємства, і значним чином малі бізнес-структури, використовують спеціалізоване бухгалтерське програмне забезпечення для ведення обліку. Найбільш відомими бухгалтерськими комп'ютерними програмами є: 1С: Бухгалтерія, BAS Бухгалтерія, MASTER: Бухгалтерія, ДЕБЕТ Плюс, Облік SaaS, Діловод, ERP-система «IS-PRO» (для комерційних і бюджетних установ), УБС, М.Е.Дос, CaseWare, YouControl. Зазначені програми відрізняється чітким дотриманням бухгалтерських регламентів і, відповідно, стандартизованих методів формалізації даних.

Завдяки вибору і застосуванню в обліково-аналітичній роботі найбільш оптимальних для конкре-

тного підприємства комп'ютерних програм і технологій можна досягти значного економічного ефекту, що проявляється у:

- зниженні втрат на 20-30 % за рахунок наскрізного і вчасного оперативно-виробничого планування та обліку виробництва;
- зниженні собівартості продукції за рахунок скорочення цехових і загальногосподарських витрат – на 3-5 %;
- зниженні на 20-25 % рівня складських запасів і транспортно-заготівельних витрат;
- зниженні на 10-20 % дебіторської заборгованості за рахунок її всебічного та персоналізованого контролю;
- скороченні до 30 % витрат на адміністративно-управлінський апарат;
- підвищенні на 17,5 % продуктивності праці.

Можемо відзначити, що цифровізація обліку українських підприємств має низку переваг, але одночасно і недоліків, а також несе за собою чимало витрат, які систематизовано у таблиці 3.

Таблиця 3

Переваги, недоліки та витрати, зумовлені цифровізацією обліку підприємств

Переваги	Недоліки	Витрати
можливість дистанційної роботи	зміна організації бухгалтерського обліку під форму	інвестиції в комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення
автоматизація процесів обліку	заміна капітальних витрат на операційні	оплата послуг дорогих консультантів на початкових етапах впровадження і використання сучасного програмного забезпечення
модернізації облікових процесів та облікової політики	можливість витоку даних (кіберпіратство, хакерство), їх втрата	витрати на системи, процеси, обробку інформації та зміни у звітності
застосування удосконалених інформаційних технологій (у т.ч. під час обробки первинних документів та інформації)		постійне навчання та перекваліфікація облікових працівників, зростання потреб та / або вимог до облікового персоналу зі спеціальними навичками
скорочення документообігу та інтервалу між отриманням інформації та занесенням її до бази даних		витрати на забезпечення безпеки, контролю та аудиту фінансових операцій
швидкий доступ та видача інформації		
зниження ризиків виникнення помилок в обліку та у процесах прийняття рішень		
автоматичне формування звітів		
інтеграція всіх рівнів обліку на створення єдиної інформаційної бази		
забезпечення ефективного оперативного контролю		
зміна організаційної структури та командних ролей бухгалтерської служби, у тому числі за рахунок скорочення штату та перегляду функціоналу		

Джерело: узагальнено на основі [1; 4; 5; 7]

Як видно з таблиці 3 переваг значно більше, ніж недоліків, що ще раз підтверджує важливість та необхідність впровадження цифрових технологій в методологію і практику ведення обліку українських підприємств. Хоч і цифровізація зумовлює додаткові витрати на ведення їх обліку, але понесені витрати на початкових етапах впровадження й використання спеціалізованого бухгалтерського програмного забезпечення у подальшому повністю себе виправдовують і породжують додаткові прибутки або суттєву економію ресурсів (фінансових, людських, матеріальних) для підприємства.

Процес цифровізації обліку супроводжується і низкою ризиків, які керівники підприємств повинні обов'язково враховувати. Ризики, зумовлені впровадженням цифрових технологій та їх прояви у

сфері бухгалтерського обліку розглянуті на рисунку 2.

Необхідно відзначити, що заходи цифровізації бухгалтерського обліку українських підприємств повинні бути інтегровані у структуру стратегічних і тактичних планів розвитку підприємства загалом. Завдяки цьому можна

досягнути системності, послідовності, логічності, узгодженості усіх проведених заходів й уникнути дублювання, суперечливості і фрагментарності розвитку підприємства та його підсистем.

Для отримання від цифровізації обліку суттєвих зрушень необхідно врахувати такі технічні елементи як пристрої доступу, інфраструктура комунікацій, бізнес-відносини, телекомунікаційні інструменти робочого місця (табл. 4).

Рис. 2. Ризики, зумовлені впровадженням цифрових технологій та їх прояви у сфері бухгалтерського обліку

Джерело: складено на основі [10]

Таблиця 4

Елементи цифрового простору бухгалтера		
№ з/п	Елемент	Характеристика
1.	пристрої доступу	інформаційно-комунікаційні пристрої найбільш ефективного способу отримання інформації про бізнес-процеси підприємства
2.	інфраструктура комунікацій	засоби електронного документообігу; - електронні засоби комунікації (електронна пошта, телеконференції)
3.	бізнес-відносини	інтегрована обробка облікових даних з таким рівнем деталізації та оперативності, який необхідний для забезпечення інформацією керівників підприємства
4.	телекомунікаційні інструменти робочого місця	облікові завдання залишаються незмінними при різних обсягах облікових робіт, але перелік виконавців суттєво відрізняється в залежності від розміру підприємства і, відповідно, обсягу облікової роботи

Джерело: складено автором

В той же час перехід обліку в цифрову площину встановлює нові вимоги до бухгалтера: він повинен володіти відповідними цифровими компетенціями, які тісно пов'язані з інформаційною грамотністю, комунікацією та взаємодією з використанням програмного забезпечення і мережевих технологій, цифровим контентом, інформаційною безпекою, вирішенням технічних проблем тощо. На основі цього формується цифрова компетентність бухгалтера.

В найближчій перспективі, вважаємо, що широкі можливості для українських підприємств від цифровізації обліку будуть забезпечені при умові об'єднання нових концепцій обробки та передачі інформації: штучного інтелекту, хмарних обчислень, блокчейну. Дослідивши і оцінивши характе-

ристики кожної цифрової технології для бухгалтерського обліку, у таблиці 5 узагальнені ефекти від їх впровадження на підприємствах України.

Таким чином, за результатами проведеного дослідження бачимо, що трансформація обліку на підприємствах в Україні відповідно до нових потреб епохи загальної цифровізації є необхідним етапом в їх розвитку. Впровадження цифрових технологій у процеси обліку українських підприємств суттєво змінює як теорію, так і практику обліку.

На сьогодні використання спеціалізованого бухгалтерського програмного забезпечення для ведення обліку є необхідною передумовою раціонального використання усіх наявних на підприємстві ресурсів, досягнення значних успіхів у процесі господарювання та прийняття ефективних своєчасних управлінських рішень як на рівні окремих суб'єктів господарювання, так і держави загалом.

Таблиця 5

Сучасні цифрові технології та очікувані ефекти від їх впровадження в бухгалтерському обліку підприємств України

Цифрова технологія	Завдання	Очікуваний ефект
Штучний інтелект	Автоматизація рутинних, повторюваних і структурованих завдань	– підвищення ефективності автоматизації за рахунок удосконалення кодування облікових записів, підвищення точності; – управління кредиторською і дебіторською заборгованістю; – управління витратами;
Blockchain	Нестандартні і неструктуровані завдання	– виявлення потенційних проблем в управлінні грошовими потоками, розриву між доходами та витратами, сплати ПДВ; – підвищення якості звітності для стратегічного управління; – підвищення якості інвентаризації; – підвищення точності та ефективності аудиту;
Хмарні технології	Забезпечення безпеки, масштабування, доступу, резервного копіювання і контролю	– нестандартні і неструктуровані завдання; – побудова прогностичних моделей для прогнозування доходів і грошових потоків; – управління закупівлями у безпаперовому форматі, аналізу неструктурованих даних змін цін постачальників; – виявлення та прогнозування шахрайських схем; – покращення доступу та аналізу неструктурованих даних з різноманітних джерел; – забезпечення безпеки, масштабування, доступу, резервного копіювання і контролю; – автоматичне виправляти помилки в звітах, ефективний контроль; – забезпечення гнучкості і масштабованості на рівні ресурсів і користувачів; – забезпечення надійного автоматичного резервного копіювання даних; – доступ у будь який час і в будь якому місці до даних і звітів; – безперервність безпеки та цілісності даних за рахунок шифрування, багатофакторної аутентифікації

Джерело: узагальнено автором на основі [1; 2; 4; 8; 11]

Для підприємств цифровізація обліку має низку переваг, певні недоліки і ризики, а також несе за собою чимало витрат, які у подальшому повністю себе виправдовують і породжують для підприємства додаткові прибутки або суттєву економію фінансових, людських і матеріальних ресурсів.

Найближчими роками бухгалтерську сферу чекають величезні зміни, каталізаторами яких виступають технології blockchain та штучного інтелекту, хмарні технології. Модернізація бухгалтерського обліку українських підприємств завдяки цифровим технологіям дозволить зробити процес його ведення більш ефективним та якісним, а також простішим та дешевшим.

Список літератури

1. Бруханський Р., Спільник І. Цифровий облік: поняття, витоки та актуальний дискурс. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. Вип. 3-4. С. 7-20.
2. Голячук Н.В., Голячук С.Є. Переваги та недоліки застосування хмарних технологій в обліку. Економічні науки. 2015. № 12. С. 80-86.
3. Долбнєва Д.В., Сподарик Т.І. Сучасний стан та перспективи використання комп'ютерних технологій в обліково-аналітичній роботі вітчизняних підприємств Облік і фінанси. 2020. № 3 (89). С. 22-29.
4. Єршова Н. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах переходу до цифрової економіки. Вісник

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). 2020. № 2. С. 75-80.

5. Муравський В.В. Комп'ютерно-комунікаційна форма обліку : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 486 с.

6. Назаренко М.І., Соколенко Л.Ф. Цифровізація як вектор модернізації системи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік як наука : від основ до наукової картини світу : колективна монографія. Київ : «Центр учбової літератури», 2021. С. 196-208.

7. Рогова Н. Трансформація політики, інструментів і технологій обліку та оподаткування в умовах цифрової економіки. Фінансовий простір. 2020. № 2(38). С. 103-116.

8. Спільник І., Палюх М. Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Вип. 1-2. С. 83-96.

9. Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence, 1995. 342с.

10. Шевчук І.Б., Депутат Б.Я., Тарасенко О.Є. Цифровізація та її вплив на економіку України: переваги, виклики, загрози й ризики. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 47-2. С. 173-177.

11. Шишкова Н.Л. Перспективи ІТ-модернізації бухгалтерського обліку: актуалізація теорії і практики. Економічний вісник. 2019. № 3. С. 146-159.